

УДК 7.05

ЦВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

СУПИЕВА МАЛИКА РИНАТОВНА

магистрант 1 курса спец. «Дизайн»

Научный руководитель – **НАУРЫЗБАЕВА А. С.**, доктор PhD, доцент каф. «Дизайн»,
КазНАИ им. Темирбека Жургенова
Алматы, Казахстан

Аннотация: *Различные материалы по изучению цвета как первостепенного признака, окружающего нас мира показывают, насколько этот феномен важен в научно-исследовательской работе физиков, историков, культурологов, архитекторов, дизайнеров и многих других. На наш взгляд потенциал цвета очень широк и требует все большего и разностороннего изучения. В данной статье мы попытались изучить возможности цвета как инструмента по художественному конструированию интерьера. В архитектуре и дизайне интерьера мы часто видим архитектурно-строительные и конструкторские решения, которые (категорически!) нельзя демонтировать, переносить или видоизменять. Именно в таких моментах цвет может стать хорошей альтернативой, который вносит в пространство интерьера необходимый визуальный комфорт.*

В статье практически демонстрируются возможности цвета и цветовых сочетаний, помогающие внести гармонию в помещение. В заключительной мысли автора говорится о необходимости поиска наиболее подходящего варианта именно для вашего интерьера.

Ключевые слова: *цвет, восприятие, психология цвета, интерьер, дизайн, колористика, гармония, пространство.*

Цвет окружает человека повсюду и оказывает значительное влияние на восприятие мира. И. В. Гёте в своем труде «Учение о цвете» рассматривал цвет «как живое явление, связанное с чувствами и внутренним состоянием человека» [1, с. 13]. Позднее К. Г. Юнг связывал цвета «с архетипами и символами коллективного бессознательного, придавая им глубокое психологическое значение» [2, с. 25]. Такой расклад раскрывает нам цвет с нового ракурса, демонстрируя его как инструмент, с помощью которого мы можем создавать все новые цвет коммуникации и тем самым формируем необходимый визуальный комфорт.

Основной **целью статьи** является изучение исторических материалов по теории цвета и на их основе провести практический эксперимент, благодаря которому расширится понимание цвета как «рабочего» инструмента по художественному конструированию жилого интерьера. Поставленная цель достижима при выполнении нижеприведенных **задач**:

- Изучить историко-теоретические материалы о цвете как неотъемлемой части окружающего нас мира, которые помогут расширить понимание о нем;
- Разработать и проанализировать экспериментальные материалы по художественному конструированию в пространстве жилого интерьера, которые практически продемонстрируют имеющийся потенциал цвета;

Современный дизайн активно использует принципы колористики для создания определенного настроения и комфортной эмоциональной атмосферы в интерьерах. Понимание влияния цвета важно для дизайнеров, так как оно позволяет создавать гармоничное и эмоционально комфортное пространство. С помощью цвета можно создавать не только визуально красивое пространство, но также подчеркивать достоинства и «скрывать» недостатки. Под недостатками в интерьере мы называем конструктивный остов зданий, который так или иначе встречается в некоторых гражданских строениях. Мы не будем останавливаться на нем подробно, лишь укажем о его значимости в высотном строительстве.

Современная архитектурная колористика рассматривает цвет как активный элемент пространства. Он способен визуальнo изменять форму, масштаб и настроение интерьера. В зависимости от целей проектирования дизайнер выбирает соответствующие оттенки: теплые тона создают уют, а холодные – ощущение простора и спокойствия (рис. 1).

По мнению Сен-Клер, в книге «Тайная жизнь цвета», «каждый оттенок несет свой смысл и вызывает определенную реакцию. Например, зеленый способствует расслаблению, а красный активизирует внимание и энергию» [4, с. 82].

Рисунок 1 Схемы цветовых сочетаний
(https://synergy.ru/akademiya/design/chto_takoe_czvetovoj_krug_ittena)

Цвет является важным средством коммуникации между человеком и пространством. Он влияет на настроение, уровень концентрации и даже физиологическое состояние. Так, исследования показывают, что мягкие пастельные тона способствуют расслаблению, а контрастные и яркие цвета стимулируют активность. Грамотное использование цвета позволяет объединить функциональность и эстетику (рис. 2).

Рисунок 2 Цветовая схема 60-30-10 в интерьере
(<https://www.ereмонт.ru/enc/design/svet/sochetanie-tsvetov-v-interere-formula-60-30-10.html>)

Цвет издавна занимал особое место в культуре каждого народа. Он выражал не только эстетическое восприятие мира, но и философию гармонии человека с природой и окружающим его быта. Каждый цвет и каждый оттенок имел символическое значение и

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

передавал духовные ценности своего народа. Изучая историко-теоретические аспекты, связанные с цветом, мы не могли обойти материалы казахстанских ученых. Их исследования проливают свет на некоторые особенности цвета и их на символическую особенность.

В материалах Ш. Ж. Тохтабаевой говорится о том, что «мастера интуитивно чувствовали природную гармонию цвета и использовали его как средство выражения духовного мира. В казахском декоративно-прикладном искусстве гармония цвета, формы и материала – особенно сочетание серебра, меди, золота и природных оттенков тканей – отражала духовные представления мастеров о мире и единстве человека с природой [5, с 186-187].

Г. Шалабаева подчеркивает, что «цвет в интерьере выступает как визуально-психологический фактор, создающий эмоциональную связь человека с пространством» [6, с 35]. Л. Турганбаева отмечает, что «современное проектирование опирается на баланс эстетики и функциональности, где цвет становится объединяющим элементом» [7, с. 91].

Современный казахстанский дизайн, обращаясь к традициям казахской колористики, раскрывает богатство национальных оттенков и помогает создавать гармоничные пространства, сочетающие культуру, эстетику и эмоциональный комфорт. На основе анализа трудов Ш. Ж. Тохтабаевой, Г. Шалабаевой и Л. Турганбаевой нами выделены основные аспекты восприятия и применения цвета в традиционной и современной культуре Казахстана. В таблице 1 отражен анализ теоретических аспектов исследования цветового решения интерьера, где сопоставляются историко-культурных, эстетических и психологических функций цвета, а также их значение для современного дизайна интерьера (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ теоретических аспектов исследования цветового решения интерьера

Аспект исследования	Содержание / Аналитические данные	Источник (автор, книга)
Историко-культурное значение цвета	Цвет в традиционной культуре казахов выражал философию жизни, гармонию с природой и духовные ценности.	Ш. Ж. Тохтабаева — «Серебряный путь казахских мастеров»
Эстетическая функция цвета в дизайне	Цвет помогает создавать эмоциональное восприятие пространства, формируя атмосферу уюта и индивидуальности.	Г. Шалабаева — «Энциклопедия искусства»
Символика казахской колористики	Белый — чистота, синий — небо, красный — жизнь, жёлтый — мудрость, чёрный — земля, зелёный — природа.	Анализ традиционной символики на основе Тохтабаевой и Турганбаевой
Психологическое воздействие цвета	Определенные цветовые сочетания влияют на настроение, активность и восприятие пространства человеком.	Л. Турганбаева — «Очерки истории материальной культуры и дизайна»

На основе данных исследований нами были проведены несколько экспериментов, которые наглядно продемонстрировали возможный потенциал цвета. С помощью яркого цветового пятна можно «замаскировать» отдельные элементы остова здания. Таким образом, выступающие элементы архитектуры, в виде ригелей, колонн, ниши или даже не ровностей стен «сливаются, растворяются» благодаря насыщенности цвета. Цвет в интерьере создает атмосферу, эмоциональный фон. Все остальные предметы интерьера дополняют и усиливают данную характеристику. На рисунке 3 представлено схематическое изображение интерьера, где имеется ригель, который необходимо обыграть с помощью цвета. Представлены четыре варианта, каждый из которых создает свою атмосферу. В одном варианте стена и ригель

выкрашены в один цвет, который контрастирует с остальными стенами в помещении. Также задействована одна часть примыкающей стены, таким образом угол комнаты визуально смещается. Это дает ощущение того, что ригеля совершенно нет в помещении. Во-втором варианте ригель, наоборот выделяется цветом. Также по высоте ригеля прокрашиваются все стены в верхней ее части. Это дарит ощущение того, что между потолком и стеной имеется пространство для визуального эффекта. Третий вариант представляет собой когда мы объединяем потолок и стены по цвету на ширину ригеля. Подобный эффект дарит чувства высокого потолка и более просторного помещения. Четвертый вариант применим для детских комнат или для людей с креативным видением мира. Яркие контрастные полосы вдоль стены дарят ощущение «приниженного, приземленного» потолка, но при этом более широкого помещения.

Рисунок 3 Художественное конструирование интерьера с помощью цвета (разработка автора статьи)

Таким образом, проведенный нами практический эксперимент показал, что художественный метод конструирования интерьера имеет большой потенциал и может быть применен в любом помещении, где имеется тот или иной архитектурно-конструкторский остов здания. Благодаря знаниям и понимая цвет и его тональностей можно создавать поистине интересные и нестандартные решения в интерьере. В данном научно-исследовательском труде мы попытались проследить как понимание цвета эволюционировало от символического осмысления к практическому применению в дизайне интерьера. Приведенный пример лишь малая часть, демонстрирующая возможности художественного конструирования интерьерной среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гёте И. В. Учение о цвете // Хрестоматия. – Отрывки. – М.: Искусство, 1982. – 240 с.
2. Юнг К. Г. Liber Novus. Красная книга. – М.: Канон+, 2013. – 352 с.
3. Сен Клер К. Тайная жизнь цвета. – М.: Ко Либри, 2020. – 320 с.
4. Тохтабаева Ш. Ж. Серебряный путь казахских мастеров. — Алматы: Өнер, 2005. — 184 с.
5. Шалабаева Г. Энциклопедия искусства. — Алматы: КазНАИ, 2010. — 256 с.
6. Турганбаева Л. Очерки истории материальной культуры и дизайна. — Алматы: Қазак университеті, 2012. — 220 с.